

УДК 81.13

DOI 10.5281/zenodo.19049957

Научная статья

ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

POETRY READING AS A FORM OF ORAL SPEECH EDUCATION FOR STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY

ЦАРЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,

доктор философских наук, доцент,

*Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет.*

МИРЗА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,

кандидат педагогических наук, доцент,

*Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет.*

TSAREVA NADEZHDA ALEXANDROVNA,

Doctor of Philosophy, Associate Professor,

Far Eastern State Technical Fisheries University.

MIRZA NIKOLAI IVANOVICH,

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,

Far Eastern State Technical Fisheries University.

В любой профессиональной деятельности навыки владения культурой речи имеют важнейшее значение. Ясное, четкое, лаконичное информирование, общение с коллегами, формулировка задач является основанием для успешного решения поставленных задач. Эффективной формой формирования правильной речи является чтение стихотворения. В статье рассматривается технология совершенствования устной речи в процессе подготовки и публичного чтения поэтического произведения студентами технического вуза. Работа с поэтическими текстами представляет собой систему формирования навыков культуры речи и состоит из таких этапов, как знакомство с поэтическим творчеством, индивидуальная работа над выбором текста, формулировкой тезисов об идее и теме произведения, их аргументация, публичное чтение, работа над ошибками. Особое внимание уделено правилам чтения поэзии, знание которых необходимо для эффективности воздействия поэтической речи на аудиторию.

In the professional activity of an officer, the skills of speech culture are of the utmost importance. Clear, precise, and concise information to the personnel, addressing a report, and formulating an order are the basis for successfully accomplishing the assigned tasks. Reading a poem is an effective form of developing proper speech. This article explores the technology of improving oral speech during the preparation and public reading of a poem by technical university students. Working with poetic texts is a system for developing speech culture skills and consists of the following stages: familiarization with poetic works, individual work on choosing a text, formulating theses about the idea and theme of the work, their argumentation, public reading, and error correction. Special attention is paid to the rules of reading poetry, which are essential for the effective impact of poetic speech on the audience.

Ключевые слова: публичное выступление, чтение стихотворений, ораторская речь, студенты технического вуза.

Key words: public speaking, poetry recitation, oratory, technical university students.

Для человека XXI столетия, в эпоху цифровизации среды, продолжает оставаться актуальным вопрос о необходимости владения грамотной устной речью. Несмотря на сокращение реальной коммуникации за счет общения в пространстве интернета, человек продолжает речевые взаимодействия в малых и больших социальных группах. Для специалиста с высшим образованием устные коммуникации имеют огромное значение, поскольку общение с коллегами и подчиненными занимает значительную долю служебного времени. Точная, уместная и образная речь обеспечивает эффективность его профессиональной деятельности. Поэтому студентам технического вуза необходимо за время обучения приобрести навыки культуры речи. Среди различных форм и способов формирования грамотной речи эффективной формой является публичное выступление, в частности чтение наизусть подготовленного стихотворения.

В научной литературе представлены различные аспекты развития культуры речи у студентов вузов. Рассматривается специфика проблемы коммуникативно-речевой активности Мироновой Л.Ю. [4, с. 66–70]. Безенкова Т.А. описывает систему работы по развитию речи [1, с. 96–104]. Методы совершенствования речи в процессе изучения гуманитарных дисциплин и художественных произведений прозы предлагает Терехов П.П. [5, с. 179–184]. Способы достижения профессиональной речевой культуры представлены в статье Эгамбердиевой Д.М. [7]. Однако особенности развития культуры речи на поэтическом материале рассматривались преимущественно при описании опыта дошкольного или начального образования. Опыт обращения к поэтическим источникам для совершенствования устной речи описан Царевой Н.А. [6]. Для успешной практики по совершенствованию речи потенциал поэзии весьма значителен, поэтому необходимо совершенствовать формы и способы его использования в учебном процессе. В настоящей работе рассматривается технология формирования навыков правильной речи у студентов технического вуза на материале чтения наизусть поэтического произведения.

Образовательная технология понимается как «упорядоченный процесс, состоящий из системы форм и способов действий, выполнение которых приводит к гарантированному достижению педагогических целей» [2, с. 89]. Представленная технология отработывалась и актуализировалась на занятиях по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Культурология» (в части тем, посвященных русской культуре).

Эффективность обучения грамотной устной речи во многом зависит от системной работы по проблеме ее совершенствования. Методика формирования у студентов навыков устной речи посредством публичного чтения поэтических произведений состоит из нескольких этапов:

1. Поиск и выбор стихотворения.
2. Сбор материала о поэте, эпохе, обстоятельствах его жизни.
3. Формулировка темы и идеи выбранного произведения, обоснование выбора.
4. Изучение теоретического материала по технике чтения поэзии.
5. Публичное чтение стихотворения.
6. Анализ выступления, разбор ошибок.

Рассмотрим более детально процесс работы над совершенствованием речи.

На первом этапе — выборе стихотворения — студенты должны предложить аудитории стихотворение, выбранное ими индивидуально в соответствии со своими мыслями, ценностями, эмоциями, литературными предпочтениями. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть,

что преподаватель ограничивает область поиска стихотворения курсантов. Они самостоятельно должны выбрать стихотворение, например, на военно-патриотическую тему. Такая тематика обусловлена неразрывностью учебных и воспитательных целей в образовательном процессе. Кроме того, определенная тема позволяет более глубокому погружению в материал.

Работа по поиску и выбору произведения имеет следующие положительные аспекты. Во-первых, чтобы выбрать стихотворение, необходимо ознакомиться с определенным объемом поэтического материала. Студенты читают поэтические произведения. Общеизвестно, что чтение художественной литературы обогащает словарный запас, учит формулировать мысли, дает образцы композиционного строения речи. Приобщение к художественному произведению является значимым способом совершенствования речи. Во-вторых, чтение стихов является эффективным средством развития способностей памяти. В-третьих, художественная литература, особенно поэзия, обладает богатым идейным и духовным содержанием, оказывающим влияние на становление личности. Поэзия побуждает к личностному переживанию прочитанного, позволяет на эмоциональном уровне прочувствовать описываемые события. В-четвертых, самостоятельный выбор произведения развивает мировоззрение молодых людей. Поиск, чтение, выбор стихотворения предполагает творческую аналитическую работу, развивает мышление, которое всегда происходит в вербальной форме. В-пятых, навыки публичного выступления во многом формируются при заучивании текста или фрагментов текста. Практика чтения стихотворений наизусть поможет освоить алгоритм подготовки к выступлению перед аудиторией.

Таким образом, уже на первом этапе студенты активно включаются в работу по развитию речи. Как писал М. Горький: «Всему хорошему, что есть у меня, я обязан книге».

Второй этап является логическим продолжением первого этапа и тесно связан с ним. Обучающиеся должны собрать материал о поэте, эпохе, обстоятельствах его жизни, истории создания произведения. С историей страны знакомятся через судьбы поэтов, эпизоды их биографии. Фактический материал биографии поэта позволит представлять реальную картину прошлого и эмоционально ее прочувствовать. Самостоятельная работа с отечественными художественными произведениями, собственный поиск и открытия помогают развивать творческое аналитическое мышление.

На третьем этапе студенты работают над представлением самого произведения. Перед обучающимися стоит задача объяснить аудитории, почему они выбрали именно это произведение. Необходимо, чтобы молодые люди коротко и ясно сформулировали тему произведения (о чем?) и идею (что хочет сказать автор?) выбранного произведения. Для аргументации корректного определения темы и идеи стихотворения следует найти поэтические строки, подтверждающие мысли чтеца. Как правило, в формулировке основных тезисов студенты допускают многословность, нечеткость, сложные синтаксические конструкции. Такие речевые недочеты затемняют понимание основной идеи и темы текста.

Четвертый этап технологии подготовки к представлению выбранного стихотворения посвящен изучению теоретического материала по технике чтения поэзии. Преподавателю следует объяснить студентам самые важные моменты стихотворной декламации. Для успешного выступления перед аудиторией необходимо подготовиться следующим образом:

- Стихотворение следует читать несколько раз, чтобы понять его смысл и образы.
- Произведение важно разбить на смысловые блоки, либо по четверостишиям. Обратить внимание на знаки препинания в каждом выделенном отрывке для понимания, какое ключевое слово необходимо выделять интонационно или паузой.

- Соблюдать правила дыхания при произнесении стихотворных строк. При правильном речевом дыхании работают не только диафрагма, но и мышцы брюшного пресса. В этом случае набирается больше воздуха, и произносимая фраза звучит на выдохе плавно и про-

должительно. Вдох должен быть коротким и глубокий через нос, а выдох плавным через рот, как будто вы тихо задуваете свечу. Не делать частые и шумные вздохи. Если необходимо выделить по смыслу слово, то следует делать паузы, чтобы добрать воздух. Помнить, что паузы должны быть редкими, чтобы речь не прерывалась.

Освоение правил речевого дыхания и овладение этими правилами поможет улучшить качество устной речи при любых контактах и обстоятельствах.

Чтецу следует помнить о корректной позе во время выступления. Спина должна быть прямой, плечи развернутыми, но не напряженными.

– На завершающем этапе подготовки к публичному чтению можно перед зеркалом отработать жесты и позу. Возможна запись на диктофон для прослушивания и работы над ошибками.

Наглядные примеры всегда имеют для студентов практическую значимость. Поэтому преподаватель может сам прочитать стихотворение. Другим вариантом может стать аудио-видеоряд чтения стихотворений профессиональными исполнителями. Технические средства на этом этапе работы окажут весомую помощь преподавателю. Интересным может быть чтение одного стихотворения разными чтецами, чтобы студенты поняли, насколько важно осмыслить произносимые строки.

Грамотная подготовка обучающими своего выступления станет основанием успешного восприятия и понимания его речи слушателями.

Следующей формой работы по совершенствованию устной речи становится публичное чтение стихотворения. О правилах публичного выступления писали многие авторы. Особое внимание мастерству выступления перед аудиторией уделил С.А. Зверев [2, с. 79–91]. Соблюдение рекомендаций оратором (уверенность, заинтересованность и знание материала по теме, корректные жесты и движения, поза, опрятный внешний вид, располагающее выражение лица и др.) помогут его успешному выступлению.

Завершающим этапом технологии совершенствования устной речи должен стать анализ выступления, разбор ошибок.

Анализ текста первого фрагмента публичного выступления позволит рассмотреть следующие типичные ошибки.

– Недостатки, допущенные в отборе и подготовке материала (актуальность, логичность выступления, яркие примеры, повторение ключевых слов, наличие вступления и заключения). Чаще всего недочеты возникают в связи с некорректным отбором материала по теме (излишняя детализация, отсутствие аргументации, опора на один источник и др.).

– Орфоэпические, стилистические, лексические и другие типы речевых ошибок следует обозначить сразу после окончания выступления, и дать правильный вариант произнесения слов или построения предложения.

– Необходимо указать на некорректный контакт с аудиторией: чтение с листа, отсутствие визуального контакта с аудиторией, отсутствие образности и эмоциональности речи.

По второму фрагменту выступления — чтению наизусть стихотворения — важно указать на следующие типичные ошибки.

– Недостатки речи, связанные с дикцией: некачественное произнесение звуков, (сила, высота голоса, темп, тембр и др.).

– Отсутствие выразительности, эмоциональности, необоснованные паузы.

– Некачественное знание стихотворного текста.

Чтение наизусть проходит на практическом занятии, и студенты являются и слушателями, и выступающими. Из числа обучающихся выбирается жюри, члены которого по предложенным критериям оценки (выбор стихотворения (эмоциональность, содержательность); качество речи выступающего; выразительность речи (богатство интонаций); личные харак-

теристики выступающего, интересный материал о поэте и времени аргументированный комментарий своего выбора, наличие вступления и заключения). По результатам выступления студенты получают рекомендацию для участия в конкурсе поэзии университета [6].

Заключение. Таким образом, технология совершенствования навыков устной речи подготовкой и чтением стихотворений является системным процессом и содержит в себе многообразные способы и формы. Студенты лично мотивированы в чтении стихотворений, они самостоятельно организуют свою деятельность (знакомство с различными произведениями, поиск текста по теме, анализ произведения, изучение истории событий сюжета, биографии поэта представление и обоснование темы и идеи произведения), развивают умение слушать устную речь, отвечать на вопросы, защищать свою позицию и др. И одним из важнейших аспектов представленной технологии является приобщение студентов к чтению художественной литературы, активизация их читательской деятельности, расширение круга чтения.

Технология формирования культуры речи представляет собой процесс, в котором система разнообразных форм и способов позволяют эффективно достичь поставленных задач. Только системность разнообразных мероприятий позволит будущему специалисту приобрести навыки правильной речи, способность эффективно осуществлять коммуникацию в гражданской и профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безенкова Т. А. Методика развития культуры речи студентов вуза в процессе изучения дисциплин культурологического цикла // Сибирский педагогический журнал. 2008. № 4. С. 96–104.
2. Елисейкин М. М., Архипенко Н. П., Коровай В. И. Технология профессионально-ориентированного обучения. Применение традиционных и инновационных технологий обучения при подготовке и проведении основных видов учебных занятий в военно-учебных заведениях. Санкт-Петербург: ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г. Кузнецова», 2014. 297 с.
3. Зверев С. Э. Речевое воспитание военнослужащих. СПб.: Алетейя, 2013. 407 с.
4. Миронова Л. Ю. Развитие культуры речи студентов в системе современного образования // Концепт. Научно-методический электронный журнал. 2014. № 13. С. 66–70.
5. Терехов П. П., Низамутдинова Г. М., Мухаметзянова Ф. Ш. Формирование речевой культуры студентов в вузе // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 4. С. 179–184.
6. Царева Н. А., Мирза Н. И. Воспитательная работа вуза по сохранению исторической памяти (на материале мероприятия «Ценим! Помним!» военной поэзии) // Педагогика. Вопросы теории и практики, 2025. Т. 10. Вып. 2. С. 191–196. DOI 10.30853/ped20250024.
7. Эгамбердиева Д. М. Проблемы формирования и развития профессиональной речевой культуры студентов в образовательной среде современного вуза // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №4. С. 539–545. DOI 10.33619/2414-2948/77.

Поступила в редакцию: 16.10.2025

Принята в печать: 16.04.2026

© Царева Н. А., Мирза Н. А., 2026.